

ҚАСДДАН ОДАМ ЎЛДИРИШ ЖИНОЯТЛАРИ ЖАБРЛАНУВЧИЛАРИНИНГ АХЛОҚИЙ-ПСИХОЛОГИК БЕЛГИЛАРИ

Муродов Алишер Шарофхонович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Хуқуқбузарликлар
профилактикасини ташкил этиш кафедраси юридик фанлар бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент

Касимов Нодиржон Содикжонович

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги 2-сонли Тошкент академик
лицейи директорининг ўқув ишлари бўйича ўринбосари, ИИВ Академияси
докторантураси мустақил изланувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8323378>

Жиноят иши материалларида қасддан одам ўлдириш жинояти жабрланувчилари тўғрисидаги маълумотлар уларнинг ахлоқий-психологик хусусиятлари тўлиқ кўрсатилмайди. Эҳтирос ёки зарурий ҳимоя шу билан бирга, ахлоқий-психологик хусусиятлар жабрланувчи шахсининг ажралмас қисми бўлиб, улар бевосита жабрланувчининг хатти-ҳаракатларида намоён бўлади ва оғирлаштирувчи ҳолатларда содир этилган қасддан одам ўлдириш жинояти механизмида намоён бўлади.

Жабрланувчиларнинг ахлоқий ва психологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, биз, худди жиноятчилар каби, уларни беш тоифага ажратдик:

1. Умуман ижобий тавсифланган жабрланувчилар. Бунга жамиятда ва оилада ўзини ижобий томондан кўрсатган, нисбатан барқарор умуминсоний қадриятлар тизимиغا эга бўлган, бошқа шахснинг ҳаёти устувор аҳамиятга эга бўлган одамлар киради. Бу оилавий муносабатларни сақлайдиган жабрланувчилардир. Уларнинг характерининг ўзига хос хусусиятлари - бошқаларга ғамхўрлик, меҳнатсеварлик, виждонлилик намоён бўлиши. Ушбу турдаги жабрланувчиларнинг шахсиятининг психологик соҳаси йўқ, бу тахмин қилиш мумкинлиги қотилни кўзғатади.

2. Ижобий, аммо камчиликлари бор. Ўзини ижобий томондан кўрсатган, лекин баъзида қўполликка мойил бўлган, спиртли ичимликларни истеъмол қиладиган ёки илгари ҳуқуқбузарлик қилгани учун ички ишлар идораларига олиб келинган, лекин бошқаларни ҳурмат қиладиган жабрланувчилар.

3. Салбий. Ҳамкасблар, оила аъзолари билан ва бошқалар билан тажовузкорлик нуқтаи назаридан муносабатларни ўрнатиш ёки инсон ҳаётига нафрат билан муносабатда бўлиш, алкогольга, гиёҳвандликка қарамликка эга бўлиш. Тадқиқот шуни кўрса ушбу гуруҳ жабрланувчилари салбий хусусиятга эга бўлиб, жиноятчилар билан яқин муносабатда бўлган.

4. Жуда салбий. Ушбу турдаги жабрланувчилар инсон ҳаётини умуминсоний доимийлик сифатида моддий устуворликлар билан алмаштиришга қаратилган ижтимоий қадриятларнинг деформатсиясини акс эттирувчи барқарор анти-ижтимоий муносабатларнинг мавжудлиги билан тавсифланади. Ҳаддан ташқари шахсий амбитсиялар жабрланувчининг жиноий турмуш тарзи билан боғлиқ.

5. Ўртача. Салбий ёки ижобий фазилатларни ташқаридан кўрсатмаган жабрланувчилар. Бу шахсларнинг қиймат йўналишлари эмас барқарор ва яширин. Ушбу турдаги жабрланувчининг қотиллик механизмидаги ролини тахмин қилиш

унинг ахлоқий устуворликлари чегараларининг ноаниқлиги билан боғлиқ энг қийин вазифа бўлиб туюлади.

Бизнинг тадқиқотимиз қасддан одам ўлдириш жинояти жабрланувчиларининг асосан ижобий ахлоқий йўналиши ҳақида гапиришга имкон беради.

Қасддан одам ўлдириш жинояти жабрланувчиларининг 68,3 фоизи ҳам оилада, ҳам иш жойида ижобий баҳоланган. Ижобий, лекин асосан иш жойида аниқланган камчиликлар билан жабрланганларнинг 31,9 фоизи тавсифланган. Ўта салбий хусусиятга эга бўлган шахслар энг кичик улушга эга - 0,7%, ўртача (1,5%) одамларнинг улуши тахминан бир хил. Жабрланганларнинг 7,3 фоизи салбий шахс сифатида баҳоланган.

Бизнинг тадқиқотимизга кўра, жиноят содир этилган пайтда қасддан одам ўлдириш жинояти жабрланувчиларининг 35% дан ортиғи алкоголь ичимликлар истеъмол қилган ҳолатида бўлган.

Тўғри, жабрланувчининг алкогольли мастлиги жиноятни қўзғатувчи характерга эга бўлган виқтимоген омил эканлиги қайд этилган. Тадқиқот шуни кўрсатадики, жабрланувчилар ва жиноятчиларнинг спиртли ичимликларга қарамлиги бир-биридан унчалик фарқ қилмайди. Суд амалиёти ҳали ҳам алкоголь моддалар таъсири остида бўлган шахс потенсиал жабрланувчи бўлиши ҳақидаги эски фикрларнинг ҳақиқийлигидан далолат беради. Бундай ҳолларда жиноятчига жиноят содир этиш йўлини танлаш, жабрланувчининг қаршилигини синдириш осонроқ кечади.

Шундай қилиб, қасддан одам ўлдириш жинояти жабрланувчиларининг алкогольга қарамлиги қотилликларнинг 40% гача содир этилишида қўшимча ҳал қилувчи омил бўлди, бу статистик карталарни ўрганиш билан ҳам тасдиқланади.

Қасддан одам ўлдириш жинояти содир этилган вақтда алкогольли мастлик ҳолатида бўлган шахслар аввал ўз яқинларига нисбатан тажовузкорлик кўрсатган ёки ўзини ноқонуний тутган. Сурункали алкогольизм туфайли наркологик диспансерда рўйхатга олинган шахслар ўз муҳитини етарлича идрок эта олмадилар, ҳам ижтимоий, ҳам оилавий ҳаётда фаол иштирок эта олмадилар. Яқин атрофдаги ижобий хулқ-атвор, бу антисоциал ко'ринишлар билан боғлиқ бо'лмаган жабрланувчилар учун хосдир.

Шундай қилиб, қасддан одам ўлдириш жинояти жабрланувчиларининг жамиятга қарши алоқалар ва муносабатларга қўшилиши нафақат қасддан одам ўлдириш жиноятининг ўзига салбий таъсир кўрсатди, балки жиноят содир этишдан олдин уларнинг яқинларига нисбатан салбий хатти-ҳаракатларнинг намоён бўлишига олиб келди.

Жабрланувчиларнинг судланганлиги тўғрисидаги маълумотлар статистик карточкаларда акс эттирилмайди, шунингдек, кўпинча жиноят иши материалларида қайд этилмайди. Жабрланувчилар орасида илгари жиноий жавобгарликка тортилган шахсларнинг улуши бу тоифадаги шахсларнинг қотиллар улушига нисбатан кичикдир, улар учун рецидив характерли хусусиятдир.

Ўзига хос шафқатсизликнинг намоён бўлиши илгари қасддан одам ўлдириш жинояти учун судланган шахсларга хосдир. Шахсга адоват асосидаги қасддан одам ўлдириш жиноятлари зўравонлик билан боғлиқ бўлмаган бошқа жиноятлар учун жиноий жавобгарликка тортилган жабрланувчиларга нисбатан содир этилади. Шунингдек, аввалроқ қонунбузарлик содир этган шахсларни ўлдириш ҳам асосан ретсидивистлар

томонидан содир этилаётганига эътибор қаратилмоқда. Жабрланувчиларнинг судланганлиги тўғрисида биз келтирган фактларга асосланиб, А.И. Сасиковнинг фикрига қўшилиб бўлмайди. таъкидлашча, жабрланувчиларнинг ярмидан кўпи муқаддам судланган шахслардир ва ушбу тоифадаги жабрланувчиларни ўлдириш мотиви очиқчасига ёлланма ҳисобланади. Ўтказилган тадқиқотлар тескари муносабатни кўрсатишга имкон беради, бу ҳам қурбонлар, ҳам қотилларнинг инсоний қадриятлари тизимининг бу шахсларнинг жиноий ҳаёт тарзи туфайли деформацияланишининг чуқурлиги билан изоҳланади. Ҳеч қандай мақсад билан белгиланмаган соф шахсий мотивларнинг намоён бўлиши бевосита жабрланувчилар томонидан илгари содир этилган жиноятларнинг хусусиятига, уларнинг зўравонлик намоён бўлиши билан боғлиқлигига боғлиқ. Шундай қилиб, қотиллик содир этишда алоҳида шафқатсизликнинг намоён бўлиши илгари қотиллик учун жавобгарликка тортилган жабрланувчиларга хосдир. Муқаддам зўравонлик кўрсатиш билан боғлиқ жиноят учун судланган қотиллик қурбонларининг 50 фоизи шахсий душманлик муносабатлари асосида қотиллик қурбони бўлишлари мумкин.

Қасддан одам ўлдириш жинояти мотивининг жиноий турмуш тарзи билан ўзаро боғлиқлиги.

1. Қасддан одам ўлдириш жинояти жабрланувчилари ахлоқий фазилатларнинг ижобий йўналиши билан ажралиб туради. Бироқ, камчиликларга эга бўлган ижобий хусусиятга эга бўлган одамларнинг катта қисмига эътибор қаратилади. Ушбу тоифадаги шахслар ижтимоий қадриятларнинг беқарор тузилиши билан тавсифланади, бунда инсон ҳаёти устувор қадриятларнинг ўрнини босиши туфайли қадрсизланишга учради.

2. Жиноятчилар ва жабрланувчилар ўртасидаги “алоқа” нуқтаси уларнинг мастлик каби ғайриижтимоий ҳодисаларга бўлган муносабати бўлиб, улар кўпинча оғриқли руҳий ҳолатга айланади. Жабрланганларнинг алкогольга қарамлиги жабрланувчиларнинг бошқалар билан муносабатларининг характери билан белгилаб берди, бу тажовузкорликнинг намоён бўлиши, атрофдаги воқеликни етарли даражада баҳолай олмаслик, ноқонуний хатти-ҳаракатлар билан тавсифланади.

3. Жабрланувчиларга жиноий (антиижтимоий) турмуш тарзини олиб бориш хос эмас, бироқ илгари қасддан одам ўлдириш жиноятини содир этганлиги учун жиноий жавобгарликка тортилганларнинг ўзлари ҳам худди шу тоифадаги шахсларнинг қурбони бўлишади. Бундан ташқари, худбин мотиватсия бу вазиятларда ҳал қилувчи омил эмас.

Жиноятчининг муҳитини жабрланувчининг муҳити билан солиштириш муҳим рол ўйнайди, бунинг ёрдамида жиноятчи ва жабрланувчини аниқроқ тавсифлаш мумкин.

Жабрланувчилар шахсининг ахлоқий-психологик ва ижтимоий-демографик хусусиятлари (ҳам салбий, ҳам ижобий) пировард натижада қотилнинг жиноий хулқ-атвори механизмида намоён бўлади.

Қасддан одам ўлдириш жинояти жабрланувчиларининг шахси ва хулқ-атворини виқтимологик ўрганиш ўз-ўзидан мақсад эмас, балки профилактик тавсиялар ишлаб чиқиш учун асосдир. Жабрланувчининг шахсини ўрганиш жиноий вазиятни тушуниш ва холисона баҳолашга, жабрланувчининг ноқонуний хатти-ҳаракатларининг жиноят содир этган шахснинг руҳияти, онги ва иродасига таъсир қилиш даражасини аниқлашга ёрдам беради, шу орқали қилмишни тўғри квалификация қилади,

жавобгарлик ва жазони индивидуаллаштириш, ушбу жиноятларнинг олдини олишга қаратилган мақсадли чора-тадбирлар ишлаб чиқиш ва амалга оширишдир.

References:

1. Рыбалская В.Я. Виктимологические исследования в системе криминологической разработке проблем профилактики преступлений несовершеннолетних и вопросы борьбы с преступностью - М., 1980. Вып. 33. С.34.
2. З.А. Астемирова Криминология. Курс лекций / По ред. - Махачкала, 2009. С.34
3. Рустамбаев.М.Х., Ниёзова.С.С. Виктимология. Умуий қисм. – Тошкент-2021. – 173-бет.
4. Криминология. Учебное пособие. /Под ред. проф. Н.Ф. Кузнесовой. - Москва 2004. С.67
5. Глухова А.А. Виктимологические факторы преступности: Дис. канд.юрид.наук, - Нижний Новгород. 1999. С.65-66
6. Рустамбаев.М.Х., Ниёзова.С.С. Виктимология. Махсус қисм. Ўзбекистон Республикаси Жамоат Ҳавфсизлиги университети босмаҳонаси – Тошкент-2021. – 87-бет.
7. Ковалев А.Г. Психология личности,- Москва - 1990.С. 321.
8. Ривман Д.В. Криминальная виктимология. - СПб., 2012.С.115.
9. Исмаилов.И, Абдурасулова.Қ.Р. Криминология. Махсус қисм. Дарслик –Т .: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015-298-бет
10. Мухитдинов Ф.М. Виктим хулқ-атворга эга жабрланувчиларнинг виктимологик профилактикаси // Ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг долзарб Ҳ 53 муаммолари: назария, амалиёт ва қонунчилик таҳлили: Республика илмий-амалий конференция материаллари (2022 йил 31 март) / Масъул муҳаррир: ю.ф.д., проф. Қ.Р. Абдурасулова. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2022. – 79-бет.